

G'O'ZANING TURLARARO F₂ DURAGAYLARIDA SPORADA TAHLILLARI

¹Seytnazarova Tillaxan Elmuratovna, ²Tug'onov Jamil

¹q.x.f.f.d., O'GRITI, ²k.i.x., O'GRITI

O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, Tashkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025227>

Annotatsiya. G'o'zaning turlararo F₂ duragaylarida mikrosporogenez jarayoni o'rganildi, meyotik indeks aniqlandi. O'rganilgan duragay kombinasiyalarda meyotik indeks 89,9% dan 100% gacha oraliqda bo'ldi. Meyotik indeksning pasayishi, meyoz jarayonidagi xromosoma kon'yugasiyasining to'liqsizligidan dalolat beradi va changchilarning fertillik darajasining pasayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: meyotik indeks, xromosoma kon'yugasiyasi, tetrada, mikrosporogenez, triada, pentada.

Аннотация. Изучен процесс микроспорогенез у межвидовых гибридов F₂ хлопчатника, определен мейотический индекс. Индекс мейоза в изученных гибридных комбинациях колебался от 89,9% до 100%. Снижение мейотического индекса свидетельствует о неполноте конъюгации хромосом в процессе мейоза и приводит к снижению фертильности пыльцы.

Ключевые слова: мейотик индекс, конъюгация хромосом, тетрада, микроспорогенез, триада, пентада.

Abstract. The process of microsporogenesis in interspecific F₂ cotton hybrids was studied, and the meiotic index was determined. The meiotic index in the studied hybrid combinations ranged from 89.9% to 100%. A decrease in the meiotic index indicates incomplete chromosome conjugation during meiosis and leads to a decrease in pollen fertility.

Keywords: meiotic index, chromosome conjugation, microsporogenesis, tetrad, triad, pentad.

Kirish. G'o'za Malvaceae oilasi turkimi hisoblanib, 50 dan ortiq turni o'z ichiga oladi. Har xil turlar orasida chatishtirishlar olib borish nafaqat turli belgi xususiyatlarni bitta genotipda umumlashtirish imkonini beradi balki, o'simliklarda butunlay yangi xususiyatlarni yuzaga keltirishi ham mumkin. Lekin, xil turlar orasidagi duragaylarda fertillikning pastligi, yoki to'lik sterillik sababli mazkur muammo dolzarbligicha qolmoqda. Duragaylarda mikrosporogenez jarayonining to'liq o'rganilishi, xromosoma konyugasiyasining buzilish sabablari aniqlanishga imkon beradi. Turlararo duragaylarda fertil liniyalarni aniqlash maqsadida avlodlarda sitologik barqarorlikni o'rganish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. G'o'zaning genetik boyitilgan, yangi introgressiv liniyalarini yaratish tadqiqotning asosiy maqsadi qilib olingan. Bunda asosan duragay o'simliklarda mikrosporogenez jarayonining to'liq o'rganilishi, har xil turlarning chatishmaslik sabablari xromosoma darajasida aniqlanishi, fertillikni tiklash masalasi, duragaylarning keyingi avlodlarida sitologik barqarorlikning o'rganilishi asosiy vazifalar qilib belgilab olingan.

Tadqiqot materiali va uslublari G'o'zaning turlararo duragaylari *G.hirsutum* L., *G.barbadense* L., *G.tricuspidatum* Lam., va *G.arbareum* L. turlari ishtirokida olindi. *G.hirsutum* L., *G.barbadense* L. turlari - «AD» genom guruhiga kiruvchi madaniylashgan tetraploid (2n - 52),

G. arboreum L. - «A2» genom guruhiga tegishli madaniylashgan diploid ($2n - 26$), *G. tricuspidatum* Lam - «AD» genom guruhiga tegishli amfidiploid hisoblanadi.

Tadqiqotlar Z.P.Pausheva [1] metodik qo‘llanmasi asosida olib borildi. Namunalar 2% atsetokarmin bilan buyyaldi. Fiksator Uskus kislatasi va etil spirti aralashmasi asosida tayyorlandi. Sporada tahlillari NLCD-307B mikroskopida 40X10 kattalikda aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlarda g‘o‘zaning turlararo 10 ta F_2 duragay kombinasiyasida sporada tahlillari olib borilib, meiotik indeks aniqlandi (1-jadval). $F_2(G.hirsutum$ L (3068) x *G. barbadense* L. (4594)) duragay kombinasiyasida meiotik indeks 89,8% tashkil etgan bo‘lsa, $F_2(G.hirsutum$ L (3068) x *G. barbadense* L. (4441); $F_2(G.hirsutum$ L (L-9) x *G. barbadense* L. (5771) va $F_2(G.hirsutum$ L (Omad) x *G. barbadense* L. (5438)) duragay kombinasiyalarida ushbu ko‘rsatkich mos ravishda 99,0; 96,0 va 96,8 larga teng bo‘ldi.

$F_2(G.tricuspidatum$ Lam (5269) x *G. hirsutum* L Nells Sellst (5269)) duragay kombinasiyasida mikrosporogenez jarayonida anomal holatlar kuzatilmadi, faqat tetradalar namoyon bo‘ldi. $F_2(G.tricuspidatum$ Lam (4028) x *G. barbadense* L (4441)) duragay kombinasiyasida esa sporada tahlillarida monada, triadalar aniqlandi, meiotik indeks 97,2% ni tashkil etdi.

$F_2(G.hirsutum$ L *ssp.punctatum* (5263) x *G. tricuspidatum* Lam) duragay kombinasiyasida mikrosporogenez jarayoni o‘rganilganda triadalar va mikroyadroli tetradalar kuzatildi, meiotik indeks 98,0% tashkil etdi.

$F_2(G.hirsutum$ L *sumpkins* urg. x *G. arboreum* L.(12475) duragay kombinasiyasida meiotik indeks 95,4% tashkil etib, sporada jarayonlarida monada, triada va mikroyadroli tetradalar aniqlandi (1-rasm).

G‘o‘zaning turlararo F_2 duragaylarida sporada jarayoni

$F_2(G.hirsutum$ L (3068) x <i>G. barbadense</i> L. (4594)) duragay o‘simligida, diada.	$F_2(G.hirsutum$ L (L-9) x <i>G. barbadense</i> L. (5771) duragay o‘simligida, mikroyadroli diada	$F_2(G.hirsutum$ L (L-9) x <i>G. barbadense</i> L. (5771) duragay o‘simligida, triada.
$F_2(G.hirsutum$ L (L-9) x <i>G. barbadense</i> L. (5771) duragay o‘simligida, monada.	$F_2(G.hirsutum$ L <i>sumpkins</i> urg. x <i>G. arboreum</i> L.(12475) duragay o‘simligida, tetrada.	$F_2(G.hirsutum$ L (L-9) x <i>G. barbadense</i> L. (5771) duragay o‘simligida, pentada

1-Jadval

G'ozaning turlararo F₂ duragaylarida sporada tahlillari

No	Turlararo duragaylarning kelip chiqishi	Mo na da	Diada	Tria da	Tet rada	Tetrada s mikro yadrom	Penta da	Geksa da	Gep tada	Meyotik indeks
1	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L (3068) x <i>G.barbadense</i> L. (4594))	3	16	0	185	1	1	0	0	89,8±2,0
2	F ₂ (<i>G.tricuspidatum</i> Lam (5269) x <i>G.hirsutum</i> L Nells Sellst (5269))	0	0	0	139	0	0	0	0	100
3	F ₂ (<i>G.tricuspidatum</i> Lam (4028) x <i>G.barbadense</i> L (4441))	3	0	2	174	0	0	0	0	97,2±1,2
4	F ₂ (<i>G.barbadense</i> L (4751) x <i>G.hirsutum</i> L (J1-7))	0	2	0	303	0	0	0	1	99,0±0,5
5	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L (3068) x <i>G.barbadense</i> L. (4441))	0	0	1	328	2	0	0	0	99,0±0,5
6	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L (Omar) x <i>G.barbadense</i> L. (225188))	0	0	1	360	5	0	0	0	98,3±0,67
7	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L <i>ssp.punctatum</i> (5263) x <i>G.tricuspidatum</i> Lam)	0	0	10	810	6	0	0	0	98,0±0,4
8	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L (J1-9) x <i>G.barbadense</i> L. (5771))	8	2	1	290	1	0	0	0	96,0±1,0
9	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L (Omar) x <i>G.barbadense</i> L. (5438))	0	0	0	62	2	0	0	0	96,8±2,2
10	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L <i>sumpkins</i> w.g. x <i>G.arboreum</i> L.(12475))	2		1	84	1	0	0	0	95,4±2,2

Xulosalar

G'ozaning turlararo F₂ duragaylarida mikrosporogenez jarayoni o'rganildi, meyotik indeks aniqlandi. O'rganilgan duragay kombinasiyalarda meyotik indeks 89,9% dan 100% gacha oraliqda bo'ldi. Meyotik indeksning pasayishi, meyoz jarayonidagi xromosoma kon'yugasiyasining to'liqsizligidan dalolat beradi va changchilarning fertillik darajasining pasayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pausheva Z.P. Praktikum po sitologii rasteniy. Izd. M.1986, 206 s.
2. Sorokina O.N. 1938. Rol amfidiploidov i drugix sbalansirovannix form v otdalennix skrechivaniyax.-DAN, №20, 7-8, s.591-597.
3. Breslaves L.P.1933, Sitologicheskie issledovaniya lubyaniy Konoplya.-Tr. Inst. Novogo lubyanogo sirya, 2,2: 112-116.
4. Uxinova Ye.P., Pilnev V.V., Rubes V.S. Sitogeneticheskie analiz gibridov myagkoy pshenisi (*Triticum Aestivum* L) s pshenisi Timofeeva (*Triticum Timopheevii* Zhuk), Izvestiya TSXA, vipusk 2, 2009 god.
5. Elliot F., Seleksiya rasteniy i sitogenetika. //M.1961.